

INVESTIGACION ORIGINAL:

ENFERMEDADES BUCODENTALES EN NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES

ORAL DISEASES IN CHILDREN WITH SPECIAL CAPABILITIES

Katerine Elizabeth Velasco Paredes¹ Ana Belén León Herdoíza¹ Dr. William Ubilla Mazzini²

¹Egresada Carrera de Odontología. Universidad de Guayaquil. Ecuador.

² Especialista en Ortodoncia. Coordinador Programa de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. Docente Universidad de Guayaquil

Correspondencia:

ableonh@gmail.com

Recibido: 04/03/2020

Aceptado: 10/05/2020

RESUMEN

Los niños con capacidades especiales son un grupo de riesgo, porque no poseen habilidades motrices e intelectuales que les permitan desarrollarse de una manera correcta y en muchos de los casos cuentan con un sistema inmunológico deficiente y son más propensos a padecer enfermedades bucales. El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar las enfermedades bucodentales presentes en niños y niñas con capacidades especiales de 6 a 12 años de edad, de la Escuela particular "Lidia Dean Enríquez". La metodología de este estudio es de campo, descriptivo y documental, con una población comprendida por 100 niños y niñas con capacidades especiales, donde se tomó una muestra de 70 niños aplicando los criterios de inclusión y exclusión. Las enfermedades con mayor incidencia obtenidas a través de la observación clínica y recolección de datos en historias clínicas son: caries dental, enfermedad periodontal, hiperplasia gingival, bruxismo y maloclusiones, muchas de estas patologías son hereditarias, otras son producto de la falta de higiene bucal, otras son características propias de las diferentes capacidades especiales; pero lo que más llama la atención es la prevalencia de enfermedad periodontal a temprana edad, seguido de la caries dental, como consecuencia de la falta de higiene bucal por sus discapacidades motrices acompañada del desconocimiento de los tutores correspondientes de los niños, es por esto que es de suma importancia crear campañas de salud bucal dirigida solamente a esta población acompañada de charlas a los padres o tutores de estos niños.

Palabras clave: *Enfermedades bucodentales, capacidades especiales, enfermedad periodontal, falta de higiene, falta de conocimiento*

ABSTRACT

Children with special abilities are a risk group since they are unable to develop their cognitive skills properly, and in many case they have a poor immune system that is more likely to suffer oral diseases. The main objective of this research is to determine the oral diseases in children with special abilities from 6 to 12 years of age at the "Lidia Deam de Enriquez" School. This study corresponds to action research in which the participants comprise a population of 100 children with special needs like Down syndrome, autism, child brain paralysis out of which a sample of 70 children was taken by applying the inclusion and exclusion criteria. The most predominant diseases obtained through clinical observation and data collection in medical records are: cavities, periodontal disease, gingival hyperplasia, bruxism and malocclusions. Many of these pathologies are hereditary; others are the result of poor oral hygiene; and others are characteristic of the different special abilities. However, what attracts the most attention is the prevalence of periodontal disease at an early age, followed by tooth decay, as a result of the lack of oral hygiene due to children's motor disabilities accompanied

by the ignorance of their corresponding tutors. This is why it is essential to create oral health campaigns directed to the aforementioned population accompanied by educational talks given by the parents or guardians.

Keywords: *special abilities, cavities, periodontal disease, gingival hyperplasia, bruxism and malocclusion*

INTRODUCCIÓN

Las personas con capacidades especiales presentan una condición que los limita a realizar las tareas cotidianas de una manera adecuada, es por esto que es necesario un cuidado especial para que se puedan desarrollar de una mejor manera, en especial si son niños. Esta población requiere de una atención de salud integral y multidisciplinaria que incluya la participación de los familiares para que ellos sepan cómo actuar en momentos en los que se encuentren sin profesionales de la salud cerca.

En el campo estomatognático, quizás la falta de conocimiento o ignorancia ha hecho que a lo largo de los años, no se haya desarrollado aún un programa de atención de salud bucal adecuado dirigido a este tipo de personas, esto tiene como consecuencia que día a día van aumentando las enfermedades presentes en la cavidad bucal de este grupo de personas, es necesario que el cuidado de salud bucal de estos pacientes comience en la infancia, debido a que así se puede prevenir en un futuro la aparición de las enfermedades bucodentales.

En el Ecuador existen registradas 466.236 personas que presentan capacidades especiales, entre las cuales podemos encontrar a las discapacidades física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, existen 4.208 niños, es decir el 5.53% de niños de 7 a 12 años de edad con capacidades especiales, esto representa una problemática debido a que no todos tienen las mismas oportunidades a tener acceso a una buena salud y así mejorar su calidad de vida.

Una de las problemáticas con este grupo de personas, es que no tienen la capacidad motriz ni intelectual necesaria para realizar las actividades del diario vivir con facilidad, esto genera una cadena de problemas a lo largo de su vida, entre estos problemas se encuentran las enfermedades bucodentales, algunas generadas por el tipo de capacidad especial que posea la persona y otras por la falta de higiene y la falta de conocimiento de los padres, tutores o personas encargadas de este grupo singular de pacientes.

Entre las enfermedades más frecuentes en este grupo de personas, se encuentran las enfermedades periodontales y dentales; como la gingivitis, periodontitis y caries dentales, todas estas enfermedades son causadas por la presencia de placa bacteriana, que con el pasar del tiempo, esta aumenta su poder de afección debido a la proliferación de bacterias, microorganismos y acumulación de azúcares en la boca. La caries dental es una de las patologías más comunes, especialmente en niños, pero el tratamiento de esta

enfermedad, suele ser un poco cansado para el paciente, especialmente en niños con capacidades especiales, ya que ellos no tienen la concentración y el conocimiento suficiente para entender las cosas, es por esto que es preferible tratar de evitar la aparición de estas en boca.

El presente trabajo de investigación será de gran ayuda no solo para saber qué tipo de enfermedades presentan los niños y niñas de la Escuela SERLI, sino también para que tanto los padres, maestros, médicos tomen en consideración que la salud dental también es importante y que fomenten charlas para enriquecer de conocimiento a los padres y lleven un control adecuado de la salud bucal.

Una de las problemáticas con los niños y niñas con capacidades especiales, es que no tienen la capacidad motriz ni intelectual necesaria para realizar las actividades diarias de manera exitosa por lo que necesitan del cuidado de otra persona, en cuando al aseo bucal, hay desconocimiento por parte de los padres, es por ello que en este grupo de personas se puede observar una gran cantidad de enfermedades bucodentales, dentro de ellas las más frecuentes son: las enfermedades periodontales y dentales; como la gingivitis, periodontitis y caries dentales.

Este tipo de patologías se presenta debido a la falta de información hacia los padres de los niños con discapacidad, ya que el hábito del cepillado y el cuidado bucal se debe hacer desde los primeros años de vida, para así evitar enfermedades que causen daño irreversible en la salud, y más en este grupo de personas, ya que la pérdida de las estructuras dentales a temprana edad suele ser perjudicial, debido a que en varios casos se presentan anodoncias, que es la ausencia de piezas dentarias, además de eso si se cuida correctamente la higiene bucal de estos niños se va a evitar tratamientos que en ocasiones por la falta de colaboración del niño suelen ser dolorosos y traumáticos.

El presente trabajo de investigación se enfoca en describir que tipo de enfermedades suele afectar con más frecuencia a niños y niñas con capacidades especiales, ya que son propensos a adquirir enfermedades bucodentales, tales como la caries dental, gingivitis, periodontitis, prognatismo mandibular, desgaste dental, entre otras, ya sea por sus condiciones físicas, mentales, consumo de medicamentos, por falta de capacidad motriz, al igual que por mal aseo, esta última sería por desconocimiento de los padres y por su falta de interés.

Es necesario enfocarnos en estos niños ya que debido a sus condiciones no tienen el mejor de los cuidados en su higiene bucal y son propensos a la pérdida prematura de las estructuras dentales, que van afectar de manera estética y

funcional e incluso en ciertos casos se puede observar anodoncias que es cuando la pieza dentaria no se ha formado, este también viene a ser un caso crítico ya que afecta la salud dental.

El trabajo de investigación será de gran ayuda no solo para saber qué tipo de enfermedades presentan los niños y niñas de la Escuela SERLI, sino también para que tanto los padres, maestros, médicos tomen en consideración que la salud dental también es importante y que fomenten charlas para enriquecer de conocimiento a los padres y lleven un control adecuado de la salud bucal.

Si se fomenta el cuidado bucal en estos niños y en los padres entenderán que el cepillado y llevar una dieta saludable es de gran importancia ya que así se evita que estos niños sean vulnerables de adquirir enfermedades bucodentales y así evitar tratamientos costosos dolorosos y traumáticos para este grupo de personas.

ANTECEDENTES

Según (1) dice que muchos de los niños con capacidades limitadas, reciben poca atención por falta de cooperación de sí mismos, así como la falta de conocimiento de los padres, por lo que el odontólogo que los trate debe establecer un plan preventivo para así mejorar el estado de salud bucodental de estos pacientes.

Para los niños y niñas con capacidades especiales es muy difícil adquirir un servicio dental adecuado y un cuidado correcto de parte de los padres o tutores es por ello que se desarrollan ciertas enfermedades a nivel bucal, según un estudio realizado por (2) con una muestra de 82 niños(as) con retraso mental, se encontró caries en un 81%, enfermedad periodontal en un 73%, mientras que la salud bucal estaba afectada en un 89%.

En un estudio realizado por (3) a 93 niños con discapacidades del Instituto de Educación Especial del Norte se observa el Índice de higiene oral simplificado donde el 73,12% índice de higiene oral regular, el 19,35% de los niños es buena y por último del 7,52% con 7 niños con un índice de higiene oral malo.

En el trabajo de investigación de (4) en el centro de atención múltiple no. 4, de Villahermosa, Tabasco a 43 niños, se encontró el 62% de Gingivitis, donde el 42% corresponde al sexo femenino, y el 20% en el sexo masculino, en cuanto a las malas oclusiones se encontró Clase I en 47,5%, Clase II en el 10,5% y Clase III en el 21%.

En el estudio realizado por (5) en un estudio realizado a 51 niños y niñas de Instituciones Educativas Especiales del Municipio Libertador, Mérida-Venezuela en donde El 86% presenta placa dental y un 6% cálculo dental. Se encontró caries en un 24% dentición permanente y 31,4% dentición temporal. Se observó tratamientos preventivos en un 78,45% de la muestra de la población

En los estudios mencionados se puede observar que en la mayoría de casos existe mayor prevalencia de enfermedad periodontal y caries, esto se debe a la falta de aseo y al consumo de alimentos con una dieta alta en azúcar.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es cualicuantitativo ya que a nivel cuantitativo se establecerá la estadística de las enfermedades bucodentales en niños 6 a 12 años de edad y Cualitativo ya que se establecerán las características de dichas enfermedades.

Así mismo es de tipo No experimental ya que el presente trabajo no existe manipulación de variables ni tampoco se trabaja en base de control ni grupo experimental. Es descriptiva ya que se describirán los hallazgos con respecto a las enfermedades bucodentales presentes en niños con capacidades especiales. Es de campo ya que se levantará la información en la Escuela Lidia Deam de Enríquez SERLI. Documental ya que se han revisado fuentes primarias y secundarias con respecto a las enfermedades bucodentales en niños con capacidades especiales. Transversal ya que se levantó la información en el periodo de tiempo comprendido entre el ciclo CII 2019 - 2020

La población del presente trabajo está comprendida por 100 niños y niñas de la donde se tomó una muestra de 70 niños aplicando los criterios de inclusión y exclusión en la escuela Lidia Deam Enríquez SERLI.

- *Criterios de inclusión:* niños y niñas de 6 a 12 años de edad, niños y niñas que posean algún tipo de enfermedad bucodental, pacientes con consentimiento informado firmado.
- *Criterio de exclusión:* niños y niñas de 3 a 5 años y de 13 a 25 años, niños y niñas sin enfermedades bucodentales, pacientes sin el consentimiento informado firmado.

El método utilizado en el presente trabajo es el método científico ya que se estableció un problema y un objetivo con respecto a las enfermedades bucodentales en niños con capacidades especiales y finalmente se lo llevo a la prueba empírica a través de una hipótesis con la finalidad de comprobar los tipos de enfermedades bucodentales

La técnica utilizada en el presente trabajo es la observación clínica

El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación es una ficha clínica de investigación para observar los tipos de enfermedades bucodentales en niños y

niñas con capacidades especiales de la escuela Lidia Deam de Enríquez SERLI.

RESULTADOS

TABLA #1

Sexo	Cantidad	Porcentaje
Masculino	39	56%
Femenino	31	44%
TOTAL	70	100%

GRÁFICO #1

Se realizó la examinación a 70 niños con capacidades especiales en donde se clasificó según su edad en donde 31 niñas es decir el 44% de la muestra pertenecen al sexo femenino, y 39 niños pertenecen al sexo masculino con un 56% de la muestra, dando como resultado mayor prevalencia el sexo masculino.

TABLA#2

Edad	Cantidad	Porcentaje
6 a 7	18	26%
8 a 9	24	34%
10 a 12	28	40%
TOTAL	70	100%

GRÁFICO #2

De acuerdo a la muestra de la población realizada a 70 niños(as) con capacidad especial se clasificó de acuerdo a la edad, dando como resultado los siguientes datos estadísticos: 18 niños presentan edades de 6 a 7 años equivalente al 26%, 24 niños tienen entre 8 a 9 años correspondiente al 34%, y finalmente 28 niños corresponden a edades entre 10 a 12 en un al 40%; dando como resultado mayor prevalencia de edad de niños(as) de 10 a 12 años.

TABLA #3

Capacidad especial	Cantidad	Porcentaje
Autismo	12	17%
Física	12	17%
Intelectual	23	33%
Parálisis cerebral infantil	10	14%
Síndrome de Down	13	19%
TOTAL	70	100%

GRÁFICO #3

De acuerdo a la muestra de la población realizada a 70 niños(as), se clasificó según su capacidad especial, dando

como resultado los siguientes datos estadísticos: 13 niños presentan Síndrome de Down equivalente al 19%, 12 niños con Síndrome espectro autista correspondiente al 17%, 12 niños con Discapacidad física en un 17%, 23 niños con Discapacidad intelectual englobando en un 33%, y finalmente 10 niños con Parálisis Cerebral infantil correspondiente al 14%.

TABLA #4

Clasificación de Angle	CAPACIDADES ESPECIALES				
	AUTISMO	FISICA	INTELLECTUAL	PCI	SINDROME DE DOWN
CLASE I	7	8	14	2	3
CLASE II	3	1	4	4	4
CLASE III	2	3	5	4	6

GRÁFICO #4

Se dividió a 70 niños(as) de acuerdo a su capacidad especial según el tipo clase de Angle respectivamente: en donde 7 niños(as) con Síndrome espectro autista presentan mal oclusión clase I, 3 niños(as) clase II y 2 niños(as) clase III, en cuanto a la discapacidad física se observó 8 niños(as) con mal oclusión clase I, 1 niño con clase II y 3 niños(as) con clase III, por otro lado en las discapacidad intelectual se encontró, 14 niños(as) con mal oclusión clase I, 4 niños(as) con clase II y 5 niños(as) con clase III, en estas tres capacidades especiales se puede observar mayor prevalencia de la mal oclusión clase I; en cuanto a la Parálisis cerebral infantil 2 niños(as) presentan mal oclusión clase I, 4 niños(as) clase II Y 4 niños(as) clase III, en donde prevalecen en mayoría la clase II Y III de Angle, y por último el síndrome de Down en donde 3 niños(as) presentan mal oclusión clase I, 4 niños(as) clase II y 6 niños(as) clase III, donde la mayoría presenta mal oclusión clase III

TABLA#5

Síndrome de Down		
Enfermedades bucodentales	Total	Porcentaje
Bruxismo	3	5%
Caries	12	22%
Enfermedad Periodontal	11	20%
Lengua Fisurada	3	5%
Macroglosia	8	15%
Maloclusión	13	24%
Paladar profundo	5	9%

GRÁFICO #5

De la muestra obtenida de 13 niños(as) con Síndrome de Down se los clasifiqué de acuerdo a las enfermedades bucodentales, en donde 5 niños(as) presentan paladar profundo correspondiente al 9%, 3 niños(as) padecen de bruxismo con el 5%, 12 niños(as) caries con el 22%, en 11 niños(as) se observa enfermedad periodontal con el 20%, 3 niños(as) lengua fisurada con el 5%, 8 presentan macroglosia con el 15% y por último 13 niños(as) con mal posición dentaria con el 24%, observando mayor prevalencia de mal posición dental, caries y enfermedad periodontal.

TABLA#6

Discapacidad Física		
Enfermedades bucodentales	Total	Porcentaje
Caries	7	27%
Fluorosis	1	4%
Enfermedad Periodontal	10	38%
Frenillo Lingual	1	4%
Macroglosia	1	4%
Mal posición dentaria	6	23%

GRÁFICO #6

En los datos recolectados de la muestra, se dividió a 12 niños y niñas con Discapacidad Física, de acuerdo a las enfermedades bucodentales, en donde 6 presenta mal posición dentaria con el 23%, 7 niños(as) presentan caries con el 27%, en 1 niños se evidencia fluorosis con el 4%, en 10 niños(as) se observa enfermedad periodontal, un 1 niño(a) presenta frenillo lingual con el 4% y por último 1 niño(a) macroglosia con el 4%; observando mayor prevalencia de Enfermedad periodontal.

TABLA #7

Discapacidad Intelectual		
Enfermedades bucodentales	Total	Porcentaje
Caries	12	26%
Hiperplasia Gingival	1	2%
Enfermedad Periodontal	19	41%
Frenillo Lingual	3	6%
perdida de piezas dentales	1	2%
Mal posición dentaria	11	23%

GRÁFICO #7

En los datos estadísticos recolectados de la muestra, tenemos 23 niños(as) con Discapacidad Intelectual de acuerdo a las enfermedades bucodentales en donde 11 niños(as) presenta mal posición dentaria con el 23%, 12 niños(as) presentan caries con el 26%, en 1 niño se observa hiperplasia gingival con el 1%, en 19 niños(as) se puede evidenciar enfermedad periodontal con el 41%, 3 presentan frenillo lingual con el 6%, de igual manera vemos que 1 niño presenta perdida de piezas dentarias con el 2%, observando mayor prevalencia de enfermedad periodontal.

TABLA #8

Parálisis cerebral infantil		
Enfermedades bucodentales	Total	Porcentaje
Caries	10	29%
Bruxismo	10	29%
Enfermedad Periodontal	11	33%
Lengua Fisurada	1	3%
Macroglosia	1	3%
Paladar Profundo	1	3%

GRÁFICO #8

Se organizó 10 niños y niñas con PCI, de acuerdo a las enfermedades bucodentales, correspondiendo a los siguientes datos: 1 niño presenta paladar profundo con el 3%, en 10 niños(as) caries con el 29%, de igual manera en 10 niños(as) se observa bruxismo con el 29%, en 11 niños(as) se puede evidenciar el 33% de enfermedad periodontal, en 1 niño(a) lengua fisurada con el 3% y por último 1 niño(a) macroglosia con el 3%, observando mayor prevalencia de enfermedad periodontal.

TABLA 9

Síndrome Espectro Autista		
Enfermedades bucodentales	Total	Porcentaje
Caries	7	25%
Frenillo Lingual	2	7%
Enfermedad Periodontal	10	36%
Mal posición dentaria	8	28%
Perdida de piezas dentarias	1	4%

TABLA #10

Enfermedad bucodental	edad de 6 a 7	Edad de 8 a 9	Edad de 10 a 12
Caries	10	16	19
Piezas Perdidas	1		1
Enfermedad periodontal	14	20	26
Macroglosia	2		5
Frenillo Lingual	1	1	4
Lengua Fisurada			1
Bruxismo	1	6	6
Hiperplasia Gingival			1
Fluorosis	1		
Mal posición dentaria	5	11	22
Paladar Profundo		4	1

GRÁFICO #10

Se clasificó a 70 niños con capacidades especiales de acuerdo a la edad, para observar las enfermedades bucodentales, en

donde se encontró que los niños(as) de 6 a 7 años de 18 pacientes, 10 tienen caries, 1 niño(a) tiene pérdida de piezas dentarias, 14 niños(as) presentan enfermedad periodontal, 2 niños(as) macroglosia, 1 niño(a) frenillo lingual, 1 niño(a) bruxismo, 1 niño(a) fluorosis, y 5 niños(as) mal posición dentaria; de una muestra de 24 niños(as) de 8 a 9 años se observó la presencia de: 16 niños(as) con caries, 20 niños(as) presentan enfermedad periodontal, 1 niño(a) frenillo lingual, 6 niños(as) bruxismo. 11 niños(as) mal posición dentaria, 4 niños(as) paladar profundo; por último en la muestra de 28 niños(as) de edades comprendidas entre los 10 a 12 años, se visualizó: 19 niños(as) con caries, 1 niño(a) con pérdida de piezas dentarias, 26 niños(as) con enfermedad periodontal, 5 niños(as) presentan macroglosia, 4 niños(as) frenillo lingual, 1 niño(a) lengua fisurada, 6 niños(as) Bruxismo, 1 niño(a) hiperplasia gingival, 22 niños(as) mal posición dentaria, 1 niño(a) paladar profundo, se puede identificar un mayor porcentaje elevado de caries dentales, mal posición dentaria, y enfermedad periodontal, siendo los índices más grandes en todas las edades.

DISCUSIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes, que afectan a la población durante toda su vida, dando como consecuencia dolor y molestias. Según el peritaje publicado en la investigación sobre la carga mundial de morbilidad 2016, las enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población mundial (3580 millones de personas), además de demostrar que la caries dental en dientes permanentes es el trastorno más prevalente.

En el estudio de Nohelia María Pérez Bejarano y cols. sobre el Estado de Salud Oral en Discapacitados Residentes en la Fundación Pequeño Cottolengo Don Orione, Paraguay se encontró que la patología más frecuente fue la maloclusión, la cual se presentaba en el 86,49 % de los casos, seguido de lesiones no cariosas y fracturas con 48,65 % y 43,24 % respectivamente.

La investigación de la Dra. Mariana C. Morales Chávez sobre las patologías bucodentales y alteraciones asociadas prevalentes en una población de pacientes con parálisis cerebral infantil en donde la población de estudio de 30 pacientes con PCI consistió en 18 varones y 12 mujeres; presentando un rango de edades entre los 3 y los 12 años; en el examen clínico se determinó que el 60% de la muestra estudiada presentó caries dental, el 30% presentó alteraciones en el esmalte como hipoplasia, descalcificaciones y amelogénesis imperfecta. Al estudiar el factor correspondiente a la presencia de enfermedad periodontal, se observó que el 73% de la muestra presenta alteraciones periodontales.

Los hallazgos realizados en esta investigación la capacidad especial con más prevalencia fue la discapacidad intelectual representada en un 33% seguida del Síndrome de Down equivalente al 19%, el Síndrome espectro autista y la Discapacidad física en un 17% respectivamente.

La enfermedad bucal con más prevalencia fue la periodontal; en la población de niños con discapacidad física la enfermedad más predominante fue la enfermedad periodontal con un 38%; al igual que en los niños con discapacidad intelectual con un 41%; en los niños con PCI y Síndrome espectro autista respectivamente; a diferencia de los niños con síndrome de Down en los que la enfermedad predominante fue la maloclusión representada en un 24% seguida de la caries con un 22% y en tercer lugar la enfermedad periodontal simbolizada en un 20%.

Los niños con capacidades especiales de la escuela "Lidia Dean de Enríquez SERLI" son una población de riesgo a poseer las diferentes enfermedades ya mencionadas debido a las capacidades especiales, los escasos recursos, falta de motricidad y a la falta de conocimiento; este es una problemática a la cual se le debe prestar más atención si se desea mejorar la salud bucal de estos niños en el Ecuador.

CONCLUSIONES

Las enfermedades bucodentales en niños con capacidades especiales de la de la Escuela particular "Lidia Dean Enríquez" SERLI fueron: enfermedad periodontal, caries, bruxismo, hiperplasia gingival, fluorosis, pérdida de piezas dentaria, mal oclusiones clase I, II, III, y algunas alteraciones bucales como la macroglosia, frenillo lingual y labial, paladar profundo, lengua fisurada.

Las capacidades especiales que se encontraron en la población estudiada fueron: discapacidad física, discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, y parálisis cerebral infantil

Dentro de los factores de riesgo están los socioeconómicos, donde los niños(as) con capacidades especiales no obtienen este tipo de servicio ya sea por falta de recursos económicos o por la despreocupación por parte de los padres, también tenemos la dieta donde la prevalencia de enfermedades bucales se debe a la mala alimentación por el alto consumo de dieta cariogénica, el último factor es el de servicios de salud, en donde la mayoría de sub centros, no tiene los insumos adecuados para tratar a este grupo de pacientes.

Se analizó el protocolo que indica cómo tratar a un paciente con capacidades especiales desde el momento de la separación de la cita, ya que es de gran importancia para recolectar los datos del paciente, los medicamentos que está utilizando, el tipo de discapacidad, si ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica, esto servirá para adecuar el ambiente que recibirá al niño, para que éste entre en confianza con el profesional, de

igual manera se estableció técnicas para controlar el comportamiento del niño se acuerdo a su discapacidad y llevar a cabo un tratamiento exitoso.

Dentro de las formas para evitar las enfermedades bucodentales, se encuentra la prevención, donde se da a conocer la importancia de la higiene bucal, una adecuada técnica de cepillado para este tipo de pacientes, además de incentivar a los tutores a mejorar la salud bucodental de esta población, ya que por sus capacidades especiales son mas propensos a contraer enfermedades.

RECOMENDACIONES

Brindar charlas de prevención a los padres, niños(as) y maestros de la escuela SERLI, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la importancia del cuidado bucal para evitar la progresión de enfermedades bucodentales.

Enseñar técnicas de cepillado que faciliten la limpieza bucal de los niños(as).

Proponer a las autoridades y odontólogos de la Escuela Lidia Deam de Enríquez, la utilización de 2 recesos, al inicio y al finalizar las actividades laborales, con fin de poner en práctica las técnicas de cepillado.

Incentivar a los Directivos de SERLI a mejorar las instalaciones odontológicas para brindar una atención de calidad y calidez a los niños(as) de la escuela.

Fomentar a los Odontólogos de SERLI a recibir capacitaciones, donde les enseñen el adecuado manejo odontológico en este grupo de pacientes con capacidades especiales.

Incentivar a futuras generaciones la importancia del cuidado bucal en los niños(as) con capacidades especiales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Correspondencia entre la formación académica del estomatólogo relacionado con pacientes especiales y la práctica estomatológica integral. CASTAÑEDA, N. 2011, Cubana de estomatología, pág. 38.
2. DIAGNÓSTICO DE SALUD BUCAL EN NIÑOS CON RETRASO MENTAL LIGERO. MUÑOZ, liset. 2005, Archivo medico de Camaguey , pág. 4.
3. MINA, Carina. Dspace. [En línea] 2016. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6797/1/T-UC-0015-352.pdf>.
4. Estado de salud bucodental de niños con capacidades. RUEDA, Maerco. 2014, RADALYC, pág. 8.
5. Estado de salud bucodental en niños con discapacidad intelectual. SIMANCAS, Yanet. 2012, Acta Odontologica, pág. 5.
6. SEGOVIA, ANDRES. Consejo de discapacidades. [En línea] 25 de SEPTIEMBRE de 2012.

file:///C:/Users/HOGAR/Documents/ley_organica_discapacidades.pdf.

7. INEGI. Inegi. [En línea] 12 de abril de 2010. https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf.
8. Artigas, Mercé. Aeped. [En línea] 20 de Enero de 2016. <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf>.
9. Alteraciones odonto-estomatológicas en el niño con Síndrome de SILVESTRE, F. 2012, esp pediatria,, pág. 344.
10. Rogel, Francisco. Scielo. autismo. [En línea] 13 de Mayo de 2004. <http://www.scielo.org.mx/pdf/gmm/v141n2/v141n2a9.pdf>.
11. Póo, Pilar. Parálisis cerebral infantil. [En línea] 2008. <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf>.
12. Osteopatía y pediatría. FRANCOIS, R. 2005, Medica Panamericana.
13. Paralisis cerebral y su impacto en la cavidad bucal. NASSO, PATRICIA. 2007, Panamericana, pág. 20.
14. Brovia, Rosina. Salud bucal en niños con. [En línea] Octubre de 2014. <http://casmu.com.uy/wp-content/uploads/2017/08/Salud-bucal-en-ni%C3%B1os-con-discapacidad-2014-10.pdf>.
15. ISIDRO, LAURA. Academia Americana de Odontología Pediátrica. [En línea] enero de 2012. <https://www.aapd.org/research/oral-health-policies--recommendations/dental-disability/>.
16. MONDRAGON. [En línea] 2014. [Citado el: 23 de noviembre de 2019.] <http://eprints.uanl.mx/4258/1/1080253885.pdf>.
17. Odontología para niños especiales. GANEM, IVONNE. 2011, Dental care, págs. 4-8.
18. Manejo de pacientes con necesidades especiales. PINTO, LUIZ. 2015, Odontopediatria, págs. 268-273.
19. MANEJO DE LA SALUD BUCAL EN DISCAPACITADOS. GIRALDO, María. 2017, SCIELO, págs. 26-29.
20. Odontopediatria la evolucion del niño al adultojuven. BOJ, J. 2012, Ripano.
21. Biofilm Microbiano, Nuevas perspectiva en el control de placa. ZERON, A. 2006, revista odontologica actual, págs. 1-3.
22. Gingivitis. Características y Prevención. FEIJON, T. 2011, Enfermería Dermatológica, pág. 13.
23. Escudero, N. Scielo. [En línea] 1 de Enero de 2008. <http://scielo.isciii.es/pdf/peri/v20n1/original2.pdf>.
24. NUÑEZ, DANIEL. El desafío de las enfermedades bucodentales una llamada a la acción global. Brighton : Myriad Editions, 2015.
25. Cambra, Jordi. Best Quality Dental Centers. [En línea] 2010. <https://bqidentalcenters.es/estetica-restauracion-dental/hiperplasia-gingival/>.
26. Odontología Preventiva Primaria (. NORMAN.H. 2005, Manual Moderno.
27. pediatría esencial. MARCDANTE, K. 2015, Elsevier.
28. Fluoride varnish was effective atreducing caries on high caries risk school children in rural Brazil. GREIG, V. 2015, Evid Based Dent, pág. 78.

29. RUEDA, MARCO. Dialnet. [En línea] 20 de Marzo de 2014. file:///C:/Users/HOGAR/Downloads/Dialnet-EstadoDeSaludBucodentalDeNinosConCapacidadesEspeci-5305233%20(5).pdf.

30. alteraciones del habla en la infancia. GONZALES, J. 2008, Panamericana.

31.

[http://seminariodxintegral.blogspot.com/2015/08/cortes-](http://seminariodxintegral.blogspot.com/2015/08/cortes-quechol-carmen-paciente.html?m=0)

[quechol-carmen-paciente.html?m=0](http://seminariodxintegral.blogspot.com/2015/08/cortes-quechol-carmen-paciente.html?m=0). Paciente discapacitado. seminario de integral. [En línea] 19 de Agosto de 2015. [Citado el: 11 de noviembre de 2019.] <http://seminariodxintegral.blogspot.com/2015/08/cortes-quechol-carmen-paciente.html?m=0>.